

LAPORAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PROGRAM PENYULUHAN DAN EDUKASI BAGI KELUARGA
RENTAN MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
BERBASIS OSSOF (*ONE STUDENT SAVE ONE FAMILY*).

Oleh

1. Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum (Ketua)
2. Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd.

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*).

Ketua Peneliti :

- 1) Nama : Dr. Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M. Hum
- 2) NIDN :0030126406
- 3) Jabatan Fung. : Lektor Kepala
- 4) Prog. Studi : Bahasa Indonesia
- 5) Nomor HP : 08125507553/081390420781
- 6) Email : widyatmikegedemulawarman@yahoo.co.id

Anggota : Drs. Akhmad Murtdlo, M.Pd.

Lama Kegiatan : 1 hari

Tempat Kegiatan : Kabupaten Paser

Biaya Penelitian : Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Samarinda, 30 Oktober 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Tim

Prof. Dr.Moh. Amir Masruhim, M.Kes. Dr. Hj. Widyatmike Gede M, M.Hum.

NIP. 196010271985031003

NIP. 19641230198903200

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Abstrak	4
BAB I Pendahuluan.....	5
A. Analisis Situasi.....	5
B. Tujuan Penyuluhan.....	7
BAB II Metode Pelaksanaan	10
A. Metode Penyuluhan	10
B. Tempat dan waktu Penyuluhan.....	13
C. Peserta Penyuluhan	13
D. Tim Fasilitator	14
E. Jadwal Kegiatan	14
Referensi	15

**PROGRAM PENYULUHAN DAN EDUKASI BAGI KELUARGA RENTAN
MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BERBASIS OSSOF
(ONE STUDENT SAVE ONE FAMILY).**

ABSTRAK

Keterbatasan keluarga (terutama lapisan bawah atau golongan termajinalkan) untuk mengakses sumber daya pembangunan, seperti informasi terhadap program-program pembangunan, akses penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan keluarga maupun anggota keluarga (Laki-laki, perempuan, orang tua dan anak), akses terhadap fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi) serta akses sarana produksi, permodalan dan pemasaran. Dalam melaksanakan program pendidikan terdapat mekanisme di perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk membekali mahasiswa sebagai calon intelektual dengan pengalaman praktis untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui beraneka bentuk proses belajar dan bekerja bersama masyarakat, seperti: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Prestasi, Praktik Lapangan/Magang, *Goes to Field* (Pelayanan / Pengabdian Masyarakat). Dengan kondisi seperti ini perlu diadakan kegiatan dengan membangun sinergi antara kebutuhan yang ada dalam keluarga-keluarga miskin di masyarakat untuk terhubung dengan sumber daya manusia intelektual melalui mekanisme Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa “Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*). Program ini berupa penyuluhan dan edukasi dengan tujuan meminimalkan ancaman yang dinilai mengkhawatirkan bagi keluarga-keluarga di pelosok melalui karang taruna. Program ini dilakukan oleh para mahasiswa sebagai bentuk partisipasi dalam pengabdian masyarakat melalui program KKN. Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*) ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa dengan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, dan humanistik (kemanusiaan), artinya menempatkan peserta sebagai titik sentral (*learner-centered*) dalam proses belajar mengajar. Dengan penerapan metode partisipatif, peserta diharapkan dapat mengemukakan pandangan, pengalaman dan pendapatnya secara bebas dan terbuka.

Hasil kegiatan ini adalah 1) Model Pemetaan keluarga rentan isu ketahanan keluarga, 2) Terbentuk gerakan atau forum komunikasi Ketahanan Keluarga Berbasis OSSOF di tingkat Desa Janju dan Desa Padang Pengrapat.melalui kegiatan PATBM.

Kata Kunci: Penyuluhan dan Edukasi KKN Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Ketahanan keluarga mulai dilihat sebagai isu yang krusial sejalan dengan meningkatnya permasalahan sosial yang ditengarai berakar dari permasalahan keluarga. Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancangan Undang-Undang DPD-RI terkait pembahasan penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2015 dan program legislasi periode 2015-2019, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga merupakan salah satu RUU yang disepakati untuk dijadikan RUU inisiatif DPR-RI. Dalam rapat kerja tersebut dinyatakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga diperlukan untuk membangun fondasi ketahanan negara. Dan pada tanggal 9 Februari 2015 dalam rapat paripurna pengesahan Prolegnas Periode 2015-2019, RUU Ketahanan Keluarga disahkan menjadi RUU inisiatif DPR periode 2015-2019. Untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan RUU tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang ketahanan keluarga dengan mengambil sampel daerah-daerah yang memiliki banyak kerentanan keluarga.

Fenomena gunung es kerentanan keluarga yang ditandai antara lain oleh meningkatnya kekerasan dalam keluarga dan meningkatnya perceraian semakin muncul di permukaan akhir-akhir ini. Permasalahan kompleks

kerentanan keluarga tidak hanya masalah yang dihadapi oleh keluarga saja, namun juga oleh anak dan atau perempuan sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di Indonesia khususnya di kota Samarinda, di antaranya : perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keseimbangan keluarga dan pekerjaan, pernikahan usia dini, ekonomi/kemiskinan, keluarga di daerah marjinal, dan kerentanan terhadap media sosial.

Jumlah pernikahan dan angka perceraian terus meningkat, tercatat terdapat pernikahan sebanyak 207.364 dan angka perceraian sebanyak 13 % (tahun 2015), tahun 2016 terdapat pernikahan sebanyak 218.130 dan angka perceraian sebanyak 14,6 % berdasarkan catatan tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2016) menunjukkan bahwa penyebab perceraian dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) sebagai berikut: kekerasan psikis (47%) mencakup poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, kekejaman mental, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan; kekerasan ekonomi (46 %) mencakup kekejaman jasmani dan cacat biologis, namun tidak menutup kemungkinan penyebab yang sering terjadi adalah tidak ada keharmonisan. Dampak negative dari perceraian tidak hanya dialami orang tua tetapi lebih besar dirasakan oleh anak-anak dari orang tua bercerai.

Dalam rangka pembangunan keluarga dan anggota keluarga (laki-laki, perempuan, orang tua dan anak) sebenarnya sudah banyak kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi beragam isu strategis terkait ketahanan keluarga. Kebijakan tersebut seperti: (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (4) UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pengembangan keluarga, (5) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat.

Di sisi lain masih banyak dijumpai keterbatasan keluarga (terutama lapisan bawah atau golongan termajinalkan) untuk mengakses sumber daya pembangunan, seperti informasi terhadap program-program pembangunan, akses penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan keluarga maupun anggota keluarga (Laki-laki, perempuan, orang tua dan anak), akses terhadap fasilitas public (pendidikan, kesehatan, social, ekonomi) serta akses sarana produksi, permodalan dan pemasaran.

Dengan analisis situasi seperti yang dipaparkan sebelumnya muncul kebutuhan akan kaum intelektual yang dapat membantu keluarga-keluarga miskin mengakses sumber daya pembangunan melalui kegiatan /program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki sumberdaya manusia intelektual dan dapat menghasilkan kaum intelektual yang peka dengan kondisi social ekonomi masyarakat dan

mampu member solusi berbasis kompetensi yang dimilikinya. Perguruan tinggi memiliki amanah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan , kepedulian, serta tanggung jawab pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi untuk membentuk insane cerdas dan beradab (laki-laki dan perempuan) .

Dalam melaksanakan program pendidikannya terdapat mekanisme di perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk membekali mahasiswa sebagai calon intelektual dengan pengalaman praktis untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui beraneka bentuk proses belajar dan bekerja bersama masyarakat, seperti: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Prestasi, Praktik Lapangan/Magang, *Goes to Field* (Pelayanan / Pengabdian Masyarakat). Dengan kondisi seperti ini perlu diadakan kegiatan dengan membangun sinergi antara kebutuhan yang ada dalam keluarga-keluarga miskin di masyarakat untuk terhubung dengan sumber daya manusia intelektual melalui mekanisme Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa “Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Studen Save One Family*). Program ini berupa penyuluhan dan edukasi dengan tujuan meminimalkan ancaman yang dinilai mengkhawatirkan bagi keluarga-keluarga di pelosok. Program ini dilakukan oleh para mahasiswa sebagai bentuk partisipasi dalam pengabdian masyarakat melalui program KKN.

B. Tujuan Penyuluhan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengedukasi melalui pembekalan mahasiswa KKN agar menjadi mahasiswa yang sensitive terhadap lingkungan tempat mereka bertugas. Melalui OSSOF dengan melibatkan mahasiswa untuk membangun ketahanan keluarga dengan melakukan pemetaan terhadap kerentanan keluarga. Adapun strategi yang digunakan adalah satu siswa/mahasiswa untuk mengidentifikasi satu keluarga dengan mengidentifikasi jenis kerentanannya. Dengan memetakan kerentanan yang terjadi di suatu daerah/ keluarga , siswa/mahasiswa dapat mencari solusi untuk menangani kerentanan keluarga. Hasil pemetaan ini dapat dijadikan dasar bagi perencanaan program/kegiatan mahasiswa KKN, sehingga program KKN yang setiap tahun dicanangkan ada hasilnya berupa prom/kegiatan yang dapat meminimalkan kerentanan keluarga.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Metode Penyuluhan

Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*) ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa dengan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, dan humanistik (kemanusiaan), artinya menempatkan peserta sebagai titik sentral (*learner-centered*) dalam proses belajar mengajar. Dengan penerapan metode partisipatif, peserta diharapkan dapat mengemukakan pandangan, pengalaman dan pendapatnya secara bebas dan terbuka. Proses pendidikan yang baik bila terjadi komunikasi yang efektif dan bermakna antara fasilitator dengan peserta dan antara peserta dengan peserta.

Metode Penyuluhan dan edukasi melalui kegiatan KKN berbasis OSSOF dilakukan melalui penyajian materi oleh fasilitator secara singkat dan meliputi garis besar isi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab, komentar dan masukan, diskusi kelompok, praktik atau simulasi serta penugasan. Dengan metode tersebut akan terjadi proses perubahan pengetahuan dan keterampilan serta saling tukar-menukar pengalaman untuk lebih memantapkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Adapun proses Penyuluhan dan Edukasi KKN berbasis OSSOF sebagai berikut:

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan salam. Fasilitator mengondisikan peserta fasilitasi merasa nyaman dalam menerima materi dengan diawali fasilitator memperkenalkan diri dan saling memperkenalkan diri di antara peserta kemudian menyampaikan bahwa pokok bahasan pada sesi ini adalah "Potret Daerah dan Kasus Anak". Dengan menayangkan slide melalui LCD, fasilitator menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini.
2. Melalui curah pendapat, fasilitator meminta pendapat peserta tentang potret daerah ini secara garis besar. Untuk membantu peserta, fasilitator memberi batasan aspek yang dilihat berkenaan dengan kasus kekerasan terhadap anak meliputi : menggali kearifan lokal daerah setempat , jenis kasus, dan identifikasi korban sehingga mudah dalam penanganan. . Fasilitator mencatat pendapat peserta di *white board*. Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan peserta lainnya atas pendapat ke empat peserta tentang potret daerah ini. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari setiap tanggapan peserta.
3. Selanjutnya fasilitator menjelaskan pentingnya mengetahui kondisi atau potret daerah saat ini sehingga bisa diketahui pencegahan dan penanganan kasus di daerah ini telah membawa manfaat bagi masyarakat daerah.
4. Fasilitator mulai masuk ke materi inti kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengembangan Model OSSOF yang dirinci sebagai berikut: (1) Bagian Pertama mencakup a). Modul 1 Materi 1: Dinamika Membangun Suasana Pelatihan:

Perkenalan, Tujuan dan Harapan dan Kontrak belajar.;b) Modul 1 Materi 2: Menyelenggarakan Pelatihan, mempersiapkan Pelatihan PATBM dan Praktik Melatih. dan (2) Bagian Kedua mencakup a) Modul 2 Materi 1: Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia, b) Modul 2 Materi 2: Konsep OSSOF , c) Modul 2 Materi 3: Pengelola OSSOF, d) Modul 2 Materi 4 : Langkah Strategis OSSOF, e) Modul 2 Materi 5: Monitoring dan Evaluasi OSSOF; dan Bagian Akhir : Masing-masing peserta menyusun RTL

5. Untuk memperdalam pemahaman peserta, fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok dan meminta masing-masing kelompok menganalisis kondisi atau potret daerah ini dan disesuaikan dengan materi Yang di analisis adalah, permasalahan kesenjangan gender, faktor penyebab dan solusi yang ditawarkan. Sebagai alat bantu, fasilitator membagikan data statistik daerah dan handout untuk sesi ini. Selanjutnya fasilitator meminta setiap kelompok untuk memulai diskusi kelompok.
6. Setelah selesai diskusi di kelompoknya masing-masing, fasilitator meminta setiap kelompok untuk presentasi. Kelompok lainnya memberi tanggapan.
7. Bersama-sama peserta, fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan memberi penekanan pada hal-hal yang dianggap perlu dan penting.
8. Di akhir sesi ini fasiliatator kembali menayangkan slide tentang tujuan sesi ini, dan meminta peserta untuk refleksi pada diri masing-masing apakah tujuan sesi ini tercapai. Fasilitator mengakhiri sesi ini dengan mengucapkan salam.

B. Tempat dan Waktu Penyuluhan

Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Program OSSOF dilaksanakan di Kabupaten Paser. Pemilihan Kabupaten Paser sebagai lokasi pelatihan dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini banyak terjadi kasus-kasus kekerasan pada anak. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, dengan pertimbangan program ini hanya ingin mempromosikan dan mengedukasi peserta penyuluhan untuk berperan aktif dalam pembangunan kerentanan keluarga.

C. Peserta Penyuluhan

Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa KKN yang diberi pembekalan mengenai Ketahanan keluarga dan peran mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, entah di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tahap awal adalah pembekalan, mahasiswa dikenalkan program OSSOF yaitu bagaimana melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma PT untuk memetakan isu ketahanan keluarga dengan cara melibatkan satu mahasiswa untuk satu keluarga. Hasil identifikasi dari peserta /mahasiswa sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan berikutnya yang mendukung untuk meminimalkan atau meniadakan kerentanan keluarga. Adapun yang dilakukan mahasiswa KKN dengan menyusun hasil pemetaan kasus-kasus kerentanan keluarga.

D. Tim Fasilitator OSSOF

Adapun Tim Fasilitator OSSOF sebagai berikut :

No.	Tim Pelaksana Kegiatan	Jenis Keahlian
1.	Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.	Pakar Gender, dan Manajemen Pendidikan
2.	Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd	Dosen FKIP yang memiliki keahlian dalam dunia pendidikan

E. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Keluarga Rentan melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis OSSOF (*One Student Save One Family*) dilaksanakan selama 1 hari dengan lokasi di dua desa yaitu Desa Krayan Bahagia dan Desa Long Gelang. Adapun peserta adalah mahasiswa sebanyak 30 orang. Tempat kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser.

REFERENSI

Hadjar, Ibnu, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Perkasa Press, 2008.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Saparinah Sadli, “*Konsep Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan*”
Makalah Disampaikan pada Pusat Studi Wanita Palangkaraya, 1 Desember
1994.

_____, *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*. Program Studi Kajian Wanita. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*

LAMPIRAN

